

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ И ВИБРИРУЮЩИЙ АБР

Исматуллаева Холида Закруллаевна

К.Т.Н .доцент

Нигматова Нодира

Акбарова Робия.

Ташкентский государственный педагогический
университет имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10649921>

Аннотация: Абстрактные узоры, многоцветие ,легкие перьевые облака на тканях являются символом Средней Азии. История абровых тканей подчеркивает высочайший статус тканей этого вида. Особенности тканей ручной работы, их политра, узоры и символы, вплетенные в ткань, тоже имеют определенный смысл. Изучение технологии производства абровых тканей, их традиций , позволит сохранить искусство и вековые традиции народа.

Ключевые слова: абр, абровые ткани, технология ,многоцветее, коллиграфия, перьевые облака, размытость дизайна

Annotatsiya: Mavhum naqshlar, matolardagi rang-barang, och patli bulutlar O'рта Osiyo ramzidir. Abr matolari tarixi ushbu turdagi matolarning eng yuqori mavqeini ta'kidlaydi. Qo'lda ishlangan gazlamalarning o'ziga xos xususiyatlari, matoga to'qilgan soyalari, naqsh va ramzlari ham ma'lum ma'noga ega. Abr gazlamalarini ishlab chiqarish texnologiyasini, ularning an'analarini o'rganish xalqning san'ati va azaliy an'analarini saqlab qolish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: abr, abr matolari, texnologiya, ko'proq ranglar, kolligrafiya, pat bulutlari, dizayn xiralashgan

Abstract: Abstract patterns, multicolor, light feather clouds on fabrics are a symbol of Central Asia. The history of abr fabrics emphasizes the highest status of fabrics of this type. The characteristics of handmade fabrics, their shades, patterns and symbols woven into the fabric also have a certain meaning. Studying the technology of production of abr fabrics, their traditions, will allow preserving the art and age-old traditions of the people.

Keywords: abr, abr fabrics, technology, more colors, colligraphy, feather clouds, design blur

Вибрирующий многоцветьем абровый шелк давно покори́л весь мир и стал символ Средней Азии. Крупнейшие зарубежные музеи и коллекционеры гордятся своими собраниями абровых тканей узбекских ханств, а ведущие дома моды с восторгом используют уже современную продукцию мастеров Узбекистана в своих показах.

Главная особенность абрового шелка – абстрактные узоры, напоминающие легкие перьевые облака (абр традиционно понимается как облако).[1] Такие узоры создаются способом резервного крашения нитей еще до их заправки в ткацкий станок. История появления этого способа весьма запутанная – до сих пор неясно, где и когда он появился впервые. Сочетание специфически «размытого» дизайна с каллиграфией, имевшей сакральное значение в культуре ислама, лишь подчеркивает высочайший статус тканей этого вида. Использование исключительно хлопка также объяснимо – оно было обусловлено политикой эгалитаризма, проводимой арабами-мусульманами, запретами на ношение дорогой шелковой одежды. Даже знаменитые бухарские занданачи теперь ткются из хлопка. Можно с уверенностью утверждать следующее: распространение технологии резервного крашения на азиатском континенте, было связано с Великим шелковым путем, по которому перемещались не только товары, но и идеи. Военная экспансия арабов, привнесенные с новой религией – исламом – новые эстетические идеалы способствовали значительному увеличению производства этой группы тканей, в том числе в Мавераннахре.

В XVI в. встречается, наконец, термин абр – так назывался орнаментальный мотив в виде вибрирующей, чаще симметричной, петли с волнистыми концами. С таджикского и узбекского абр переводится как облако, весенние облака (устар., книж.). Другой вариант трактовки слова абр – от аб (об) – вода. Оба слова можно понимать как «облако, несущее влагу, дождь».

Расцвет абрового ткачества

Подлинный расцвет резервного шелкоткачества в Средней Азии приходится на конец XVIII – начало XX вв. Главными производителями шелковых и полшелковых тканей вибрирующего стиля были города Бухарского эмирата и Кокандского ханства – Бухара, Самарканд, Коканд, Маргилан, Худжанд и другие. Шелковые халаты и прочие изделия, из тканей, поражающих воображение своей расцветкой и замысловатыми

узорами, являлись ярчайшим показателем статуса и достатка их обладателя, самым востребованным товаром на местных и зарубежных рынках.[2, 6]

В Средней Азии утвердился менее трудоемкий метод – прокрашивание нитей основы (уток оставался неокрашенным и был полностью скрыт в процессе ткачества нитями основы). Он заключается в следующем: на растянутых нитях основы мастера-абрбанды наносят прорисовку (эскиз) будущего полотна. Затем начинается процесс резервации отдельных участков нитей основы, поделенных на пучки (либиты), согласно нанесенного на них рисунка с помощью обмотки суровыми хлопчатобумажными нитями. При погружении нитей основы в определенный красящий раствор прокрашиваются лишь те места, которые остались свободными от обмотки. Каждое последующее погружение нитей в соответствующий краситель требует перемотки «зарезервированных» участков. [3] Полностью прокрашенная основа заправляется в ткацкий станок, и начинается сам процесс ткачества. Ткались эти ткани в разных материалах (мы уже упоминали хлопок и шелк, также использовался и хлопок, и шелк сразу) и разными способами переплетения нитей

Метод резервного крашения применялся для производства множества разновидностей тканей вибрирующего стиля. По своему составу их можно подразделить на полунелковые (с более грубым хлопковым утком), самым популярным видом которых был адрас, и чисто шелковые – шойи, атлас, хан-атлас, бахмал... Уже в XX в. для них стали использовать общее название – абровые (т.е. окрашенные методом абрбанди, букв. «обвязанное облако»). С этим названием связана даже красивая легенда о бедном ткаче, влюбленном в девушку и ради будущего своей любви создавшем удивительную шелковую ткань. Ее узоры живописали легкие облака, отражающиеся на поверхности радужно расцвеченной солнечными лучами глади горного озера. Утренний ветерок придавал этому отражению еле уловимую рябь. Таким образом, в народной традиции история появления абровых тканей была прочно связана с весенними облаками, отраженными в зеркале водной глади, с красотой природы, романтической историей любви. Возможно, таким наименованием мастера хотели подчеркнуть невесомость шелка, легкого как облако.

За рубежом ткани, окрашенные методом резерва, также с начала XX в., стали называть общим термином икат. Он был введен европейскими

исследователями, изучавшими индонезийские ткани резервного крашения. В Индонезии метод их производства назывался менгикат. Традиционно это слово трактуется как «плести, связать, соединить, обмотать, обвить всё вокруг». Ныне этим термином называют все ткани с резервным крашением нитей, вне зависимости от места их производства. Особенности тканей ручной работы – это узкая ширина (38-42 см), через каждые 2,2 м на ткани есть белый непрокрас – скат, это следы закрепления на раму. В цветовой палитре встречается часто синий цвет, желтый, красный разных оттенков, зеленый, который получают последовательным крашением – сначала синим, затем желтым.. В цветовой палитре встречается часто синий цвет, желтый, красный разных оттенков, зеленый, который получают последовательным крашением – сначала синим, затем желтым. А узоры и символы, вплетенные в ткань, тоже имеют смысл, некоторые из них оберегают владельца от неприятностей, приносят счастье и удачу

В последние годы все большей популярностью у населения пользуются изделия из натурального и искусственного шелка. На предприятиях химчистки наибольшее количество проблем возникает при обработке изделий из натурального шелка, а в группе искусственного шелка - из материалов, содержащих вискозные, ацетатные, медно-амиачные и полиолифиновые волокна.

Данные материалы отличаются очень низкими эксплуатационными свойствами, к которым относятся:
-низкая стойкость окраски к механическому (трению), физико-химическому воздействию, а также светопогоде;
-низкая механическая прочность, т.е. изделия очень быстро изнашиваются.

Такие изделия требуют особого внимания не только при приеме, но и в процессе обработки. Характерные явные и скрытые дефекты, возникающие как в процессе эксплуатации, так и в процессе обработки:

- локальный срыв цвета вследствие некавалифицированного удаления пятен (сильное механическое воздействие - трение; использование агрессивных препаратов, особенно содержащих щелочные компоненты);

- некавалифицированного застирывания в домашних условиях;
- механического трения при носке;
- потовых вытравок цвета.

- изменения цвета в результате светопогоды (выгорание). На изделиях из шелка наиболее нестойкими к действию света являются голубые, зеленые и красные тона. Изделия из ацетатного шелка иногда меняют цвет из-за воздействия некоторых атмосферных газов. Поэтому следует осматривать закрытые от действия света места и при обнаружении разницы в цвете обратить на это внимание[4]. Данный дефект очень характерен для шелковых тканей. Разреженность может произойти как в процессе носки (в результате трения о ремень сумочки), так и в машине химчистки. Поэтому чистку изделий из шелка рекомендуется производить в специальных сетках. Затяжки — дефект носки. В подмышечных местах изделий в результате постоянного трения и действия пота ткань значительно ослабляется, а в процессе чистки может произойти разрыв; фибриллирование волокон - механическое повреждение одного из волокон, конец которого рвется, образуя маленькие кисточки. Поврежденное место приобретает белесость, хотя это не потеря цвета (обесцвечивание), а изменение поверхности материала (оптический эффект). Дефект неисправим и возникает в результате трения, матирования, или растрескивания поверхности волокна с образованием сетки морщин. Отражение света во всех направлениях от поврежденного волокна придает ткани белесый оттенок - оптический эффект. Дефект выглядит в виде матовых пятен на блестящей поверхности и заметен только в вертикальном положении.

Деформирование (изменение направления) ворса на бархате, проявляющееся в виде пятен более темного или более светлого тона. Изменение направления ворса может произойти как в процессе эксплуатации изделия (например в месте сидения и подмышками на изделии с вискозным ворсом), так и при некавалифицированном выведении пятен, или неправильном глажении. Дефект неисправим при изменении цвета в местах запятий на изделиях, содержащих медно-аммиачное волокно. Дефект скрытый, обнаруживается только путем

осмотра при дневном свете и под определенным углом. Истирание одного из видов волокон, используемых в меланжевых тканях, например шелк, полиолифиновое волокно, проявляющееся в виде пятен более светлого или более темного тона в зависимости от цвета поврежденного волокна.

Усадка изделий, содержащих ацетатные (искусственный шелк) и полиуретановые волокна (лайкра, спандекс и т.д.), отличающихся низкой термостойкостью и устойчивостью к влаге. Такие изделия нельзя пропаривать на паро-манекене, а при сушке температура не должна превышать 50°C. Нельзя подвергать такие изделия зачистке, особенно содержащими влагу составами. Под действием пара может произойти разрушение полиуретановых волокон, и на ткани могут появиться вздутия (утрата упругости). После обработки возможно проявление следующих дефектов: раздвижка нитей, нарушение целостности; белесость; усадка изделий; неудаление пятен.

Пороки, возникающие в процессе печатания тканей, очень трудно поддаются исправлению и поэтому после печатания необходимо тщательно просматривать ткани, а имеющие сильно выраженные пороки печати, необходимо направлять на промывку без закрепления нанесенных печатных красок для удаления их с ткани.

В большинстве случаев качество промытой ткани значительно ухудшается — снижается ее белизна, нанесенные печатные краски не всегда полностью удаляются и в большинстве случаев остаются видны следы напечатанного рисунка. Ткань после промывки или направляют в крашение или под печать сплошным рисунком.

Ткани, не имеющие сильно выраженных пороков, после соответствующего закрепления печатных красок и заключительных операций промывки и сушки просматривают и вторично бракуют.

Выявленные при этом пороки могут происходить от плохой подготовки ткани под печать, нарушений в рецептуре приготовления печатных красок, разлаженного оборудования, нарушения установленных технологических режимов и других причин, связанных с операциями обработки тканей. Поэтому для получения тканей высокого качества необходимо обязательное выполнение всех установленных технологических режимов, связанных с обработкой ткани, и строгое их соблюдение.[5, 6]

Наиболее часто встречающимися пороками являются:

-седина — несплошное покрытие печатной краской фигур рисунка. Этот порок может получиться от плохой подготовки ткани под печать, от применения слишком густых печатных красок, недостатка краски в шаблоне, от плохой промывки шаблона, от забитой гравюры печатного вала;

-неровнота печати получается на неравномерно отваренной или неровно окрашенной, плохо промытой или недосушенной ткани, от неравномерного прижима ракля к валу печатной машины или к сити шаблона, неравномерной гравюры печатного вала и от других его дефектов, неровной поверхности печатного стола, быстрого и неравномерного отрыва шаблона от ткани. Неравномерный режим ракля может вызвать неровноту по ширине ткани — разнокромочность;

Ускользящая краска

Оставшиеся на ткани неудаленные при промывке красители могут ухудшить яркость расцветки и снизить устойчивость окрасок к физико-химическим испытаниям. Изучение данных дефектов и причины их устранения , помогут сохранить внешний вид абровых тканей и увеличить срок их эксплуатации ,а также вибрирующий многоцветьем абровый шелк.

Использованная литература:

- 1.Махкамова С. Узбекские абровые ткани. Ташкент, 1962. С. 15.
- 2.Узбекские ткани: фото, особенности и преимущества [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://fb.ru/article/397233/uzbekskie-tkani-foto-osobennosti-i-preimuschestva>. - Дата доступа: 21.12.2020.
3. Сиддиков, П. С. Основы создания технологии и оптимизация процессов при изготовлении национальных авровых тканей : монография / П. С. Сиддиков. - Ташкент : «Fanva texnologia», 2017.
4. Торебаев, Б. Орнамент и цвет в дизайне текстиля : монография -LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.REFERENCES

- 5.. Алимова Х.А., Бурнашев Р.З., Рахимходжаев С.С. Хикматуллаева М. Комплексная оценка атласного эффекта тканей. //Шелк, №2,1996
6. Исматуллаева Х.З Самикова З. Материаловедение Т-2020
7. Немцева Н.Б. К истории тканей и одежды населения Средней Азии XV в. // Из истории искусства великого города (К 2500-летию Самарканда). - Ташкент, 1972. - С. 243-251.

